

- Nombre Autor: Rosario Naranjo Román

- <https://orcid.org/0000-0002-9431-5489>

- Departamento: Departamento de Derecho Constitucional. Universidad de Sevilla

- Título del trabajo: ¿Puede la Junta Electoral Central establecer límites al ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad? Análisis jurídico-constitucional de la Instrucción 7/2019, de 18 de marzo

Can the Central Election Board set limits for the exercise of the right of suffrage of persons with disabilities? Constitutional analysis of instruction 7/2019 of March 18

- Fuente de publicación: *Revista Aranzadi Doctrinal*, N.º. 5, 2020

- ISSN 1889-4380

- Resumen. Palabras clave: El presente trabajo aborda el importante avance en los derechos de las personas con discapacidad auspiciada, principalmente, por la ratificación por el Estado español de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En concreto, nos centraremos en el reconocimiento del derecho de sufragio en condiciones de igualdad, llevada a cabo por la modificación de la LOREG por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, mediante la que se eliminan las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio a las personas con discapacidad y se les reintegra de manera plena en su derecho. No obstante, y a pesar de la eliminación, la Junta Electoral Central ha emitido sendas instrucciones –Instrucción 5/2019, de 11 de marzo e Instrucción 7/2019, de 18 de marzo– que pueden incidir en el ejercicio del derecho de voto reconocido. Junta Electoral Central; Discapacidad; derechos de participación; derecho de sufragio; límites.

- Abstract. Key words: The present work addresses the important progress in the recognition of the rights of persons with disabilities sponsored by the ratification by the Spanish State of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Specifically, we will focus on the recognition of the right to vote under conditions of equality carried out by the modification of the LOREG by Organic Law 2/2018, of December 5th. By this modification, the limitations in the exercise of the right for people with disabilities are eliminated, and they are fully reinstated in their right. However, and despite the elimination, the Central Electoral Board has issued two instructions – Instruction 5/2019, of March 11 and Instruction 7/2019, of March 18– that may influence the exercise of the recognized voting right. Central Election Board; Disability; participation rights; right to vote; limits.

- Proyecto de investigación: La regulación de los contenidos informativos de los medios de comunicación durante los procesos electorales en Andalucía. Análisis de la situación y propuestas de reforma para aumentar la calidad democrática. Fundación Centro de Estudios Andaluces. Conv. Tipo 09003. Universidad de Sevilla. Desde 01/07/2017 Hasta 30-06-2019. Meses 24. IP Joaquín Pablo Urías Martínez.